

EDITORIAL

Es una gran satisfacción poder poner a disposición de la comunidad académica en general, y en especial de los miembros de la Asociación Internacional de Marketing Público y No Lucrativo (AIMPN/IAPNM), un nuevo número de *Responsibility & Sustainability*. Se incluyen en él trabajos de investigadores de Brasil, Colombia, Ecuador, España, México y Uruguay, en los que se abarca un amplio espectro de temas, como son las Empresas B como innovación en los modelos de negocios de Uruguay, la forma en que los jóvenes consumidores mexicanos reaccionan ante las etiquetas que identifican empresas socialmente responsables, la aplicación del marketing social a la generación de cambios culturales relacionados con la alimentación saludable en Brasil y con el problema de la obesidad infantil en Ecuador, la formación sobre cuestiones relativas a la Responsabilidad Social en las universidades españolas, o el rol que tienen los emprendedores en el desarrollo local en Colombia.

Como es sabido, si bien *Responsibility & Sustainability* es una publicación de alcance global, esto no es obstáculo para que preste una especial atención a la difusión de la producción científica (teórica y de investigación) generada en los países de Iberoamérica (América Latina, España y Portugal), siendo ésta una de las razones por las que, además de artículos en inglés, se incluyen también artículos en los dos idiomas principales de esta región: el español y el portugués. Más allá de lo anterior, aunque existen en el mundo *journals* especializados en cuestiones relacionadas a la responsabilidad social y/o la sostenibilidad, no ocurre lo mismo en América Latina, lo cual constituye el principal factor que explica el hecho de que la amplia, diversa y rica literatura científica producida en esta región sobre estos temas se encuentre diseminada en revistas cuya línea editorial se centra en temas tan amplios o diversos como administración, gerencia, ciencias sociales, educación, tecnología, etc. En ese sentido, R&S está pensada como una publicación académica al servicio de los investigadores de todo el mundo, e iberoamericanos en particular, como espacio plural desde el cual difundir los resultados de su trabajo.

Asimismo, y desde su aparición, hace ya casi una década, *Responsibility & Sustainability* es un medio a través del cual se difunden trabajos que, por sus características, no siempre abundan en otras revistas científicas, como son los artículos teóricos basados en la revisión bibliográfica y los estudios de caso. Los primeros son, no obstante, fundamentales para el avance teórico, fomentan la reflexión y el intercambio de ideas, y muchas veces incluyen modelos útiles para quienes afrontan el día a día de la práctica de las organizaciones. Los segundos, por su parte, son una herramienta didáctica clave en los procesos de formación universitaria, pero también se revelan como una rica fuente de información empírica que sirve para inspirar nuevas hipótesis y generar orientaciones prácticas para quienes están liderando organizaciones. En ese sentido, alentamos también a postular trabajos teóricos y estudios de caso.

En tanto como publicación promovida por la AIMPN/IAPNM, R&S se encuentra presente en los tres congresos anuales organizados por esta asociación, cuyos participantes tienen la posibilidad de enviar trabajos para su publicación: i) el congreso internacional, que por lo general tiene lugar en un país europeo a mediados de año y que en 2021 se organizó de forma virtual en España, en colaboración con la Universidad de Alcalá de Henares; ii) el congreso regional latinoamericano, que suele hacerse durante el último trimestre y que en 2021 se organizó asimismo de forma virtual desde Venezuela, en colaboración con la Universidad Católica Andrés Bello; y iii) el congreso internacional de casos, también virtual en 2021, y organizado en colaboración con la Universidad del País Vasco.

No queremos concluir sin alentar una vez más a postular sus trabajos para ser publicados en R&S. Los procesos de recepción, evaluación, corrección y maquetado de los artículos para la revista son rápidos y amigables, y están exentos de coste para los autores. En tanto publicación promovida por la AIMPN/IAPNM, y siguiendo los principios que guían las actividades de la misma, R&S está pensada y gestionada como herramienta al servicio de los autores de los trabajos publicados, al objeto de construir con ellos relaciones de reciprocidad basadas en el respeto, el diálogo sincero y la colaboración. En este

mismo orden de cosas, en el equipo editorial de R&S existe el compromiso de responder con celeridad a las consultas planteadas, evaluar y valorar de forma respetuosa el contenido de los trabajos y colaborar con los autores en la mejora de la calidad de su producción científica.

Finalmente, procede mencionar que desde R&S se están continuamente planteando e implementando nuevas vías para aumentar la visibilidad de los artículos publicados, entre las que se cuenta el canal de Youtube de la AIMPNI/IAPNM, donde los autores están invitados a subir un video resumen o explicativo de sus artículos, describiendo si así lo estiman oportuno el marco contextual u otros pormenores de su elaboración, o bien comentando aspectos, que pese a haber podido ser importantes –o incluso determinantes– para ello, no suelen mencionarse en el texto resultante. Todo ello a fin de fomentar la interrelación y potencial colaboración con otros colegas que centren sus líneas de investigación en los mismos temas o cuestiones afines.

José Luis Vázquez y Óscar Licandro
Editores